

ARQUITETURA DO PODER : Análise teórica da Avenida Gétulio Vargas em São Luis do Maranhão.

Autor (1): SILVA, Myrna, graduanda em arquitetura - UEMA,

Autor (2): Célia Mesquita, Prof^a - UEMA.

Resumo

A Avenida Getúlio Vargas foi um marco da Arquitetura Moderna e da manifestação da arquitetura do poder em São Luís do Maranhão na Era Vargas, no período de intervenção de Paulo Ramos entre 1937-40. A sua construção materializou o prolongamento da antiga Rua grande, eixo estruturador do urbanismo colonial, com a proposta de expansão da cidade moderna para dentro. Ao longo da nova avenida, novas linguagens arquitetônicas surgiram através dos exemplares da arquitetura residencial e institucional do poder, com sede de órgãos públicos, escolas e prédios públicos federais, como o quartel do 24º Batalhão de infantaria leve, a escola técnica do Maranhão, a vila militar, e bangalows burgueses. Nesta pesquisa, objeto de trabalho de conclusão do curso de arquitetura, elaboramos uma análise teórica (urbana e arquitetônica) sobre as manifestações da arquitetura do poder no Brasil, buscando conteúdo em obras de autores como SEGRE, BRUAND e SEGAWA e suas influências no Maranhão entre as décadas de 1940- 60, aprofundando o estudo do urbanismo da avenida e seus principais exemplares arquitetônicos. Finalmente pretendemos também chamar atenção à importância da preservação do urbanismo e da arquitetura do século XX.

Palavras-chave: Urbanismo, moderna, arquitetura do poder, era Vargas.

Abstract

The Getulio Vargas Avenue was a landmark of the modern architecture and the manifestation of the architecture of power in São Luis at Vargas' era, in Paulo Ramos intervention period, between 1937-40. Its construction materialized the extension of the old Rua Grande, structuring axis of colonial urbanism, with the proposed expansion of the modern city to the inside. Along with the new avenue, new architectural language emerged through the examples of residential and institutional architecture of power, established public agencies, schools and federal buildings such as the Fernando Perdigão school, military village, military barracks, and bourgeois bangalows. In this research, we developed a theoretical analysis (urban and architectural) on the manifestations of architecture of power in Brazil, searching for information inside the work of the authors SEGRE, BRUAND and SEGAWA and their influences in Maranhão between the decades of 1940- 60, deepening the study of the urban avenue and its main architectural copies. Finally we intend to also call attention to the importance of preservation of urban planning and architecture of the twentieth century.

Keywords: Mordern, architecture, urbanism, Vargas' Era, architecture of Power.

INTRODUÇÃO

A mudança no cenário arquitetônico no Brasil nacional começa a ocorrer em meados de 1930, com a vinda dos arquitetos americanos Frank Lloyd Wright e Le Corbusier no Rio de Janeiro para o projeto e construção do prédio MEC.

Este período foi marcado por grandes renovações urbanas, com a abertura de grandes avenidas, como a Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro, e a Avenida Getúlio Vargas, em São Luis, e pela construção de edifícios públicos suntuosos, colégios militares e edifícios habitacionais modernos.

Entre as décadas de 1930 e 1940, a cidade de São Luis passa por uma grande renovação urbana planejada pelas mãos do interventor Dr. Paulo Ramos, nomeado em 1936. Sua empolgação em acompanhar o ritmo das reformas modernistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi o grande motivo para que o conjunto arquitetônico e urbanístico praticamente intacto da cidade, desde o século XIX, passasse a ser visto como marco emblemático do atraso econômico, cultural e social de São Luís.

A construção da Avenida Getúlio Vargas aparece como uma obra inadiável. Era o único escoadouro de uma grande população trabalhadora, ponte a todos os subúrbios que se estendem para além do Canto da Fabril. A abertura da avenida modificou radicalmente o fluxo, contexto e organização do centro da cidade. Possuindo, dessa maneira, papel como via fundamental para o tráfego objetivando um fluxo mais alinhado no meio comercial da cidade.

Este trabalho examina a construção da Avenida Getúlio Vargas como marco da arquitetura do poder na “Era Vargas” entre 1930-1947 em São Luís por meio de uma análise teórica da avenida, e através da análise tipológica de alguns exemplares, selecionados na pesquisa empírica.

2. Contexto histórico da Avenida Getúlio Vargas

Depois de construída, a Avenida Getúlio Vargas caracterizou-se por uma arquitetura diferente da tradicional portuguesa, com construções residenciais que se diferenciavam dos grandes casarões do centro antigo e que se adaptavam ao novo estilo de vida da sociedade moderna, baseada em uma forma nova de construir voltada para a higiene, para o conforto e para os avanços tecnológicos. Isso acontece em decorrência da modernização do centro de São Luís, e da necessidade da abertura de novos caminhos de dentro para fora da cidade.

As novas formas de morar passaram a ser em sua maioria, os bangalôs da burguesia que deixou o campo e passou a investir em indústrias. Além dessas moradias, havia também as vilas operárias, que muitas vezes eram financiadas pelo governo local, as quais alojavam a mão de obra para esses empreendimentos. Os bangalôs originalmente encontrados ao longo do caminho grande eram Neocoloniais e Art déco.

A metade da década de 40, que foi marcada pelo encerramento da guerra mundial, pela queda de Getúlio Vargas e a democratização da vida pública nacional, trouxe de volta a instabilidade política à cidade, tornando de curta duração as gestões dos mandatários municipais que vão se caracterizar pelas intervenções dirigidas ao atendimento das emergências cotidianas.

A Avenida Getúlio Vargas foi construída com duas inéditas e largas vias para automóveis, canteiros centrais gramados com jardins, e calçadas laterais largas de três metros. A construção dessa avenida foi um divisor de águas na história da

arquitetura de São Luís, pois foi a 1ª a possuir tais elementos, e foi de grande influência, bem como serviu de inspiração para a abertura de outras vias na cidade.

Apesar de abrigar escolas, igrejas e a sede do 24º BC, as construções ao longo da Avenida Getúlio Vargas eram, em sua maioria, residências. Porém, com o passar do tempo, com a modernização da cidade de São Luís além da ponte (causando assim a mudança da população para os bairros do São Francisco, Renascença e adjacências), muitas das casas existentes foram modificadas e adaptadas para o comércio, ou para sede de repartições, órgãos públicos e afins, e gradativamente a Avenida Getúlio Vargas perdeu sua característica inicial de via residencial para famílias tradicionais e trabalhadores fabris, e tornou-se uma via quase que completamente comercial e institucional.

Ao longo dos anos, seguindo até os dias atuais, a avenida ganhou construções importantíssimas, como o tradicional Cine Monte Castelo (hoje, em desuso e em péssimo estado de conservação), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI, a Vila Militar, a escola Fernando Perdigão, dentre outras. Sofreu também, modificações em sua infraestrutura. Com o advento dos ônibus, e com o aumento do fluxo de carros, esta via perdeu bastante espaço em suas calçadas por necessitar de paradas de ônibus e ceder espaço para criação de estacionamentos.

Figura 1- Avenida Getúlio Vargas e Mapa de São Luis em 1950. Fonte álbum Miecio Jorge. Acervo Pflueger, G.

3. Arquitetura do Poder

A Avenida Getúlio Vargas carrega fortes características modernistas, e espelha, de maneira geral, as influências trazidas pela arquitetura da “Era Vargas”. Estilos apreciados por Getúlio Vargas, como o Art Déco, o Eclétismo, e traços da arquitetura fascista são um importante exemplo de que a avenida é um marco da Arquitetura do poder na Cidade de São Luis e importante parte do acervo arquitetônico do século XX.

Segre (2013) explica no capítulo sobre poder e arquitetura que Vargas flertava com os regimes facistas europeus e com a democracia de Roosevelt . e que naqueles tempos as posições em relação a arquitetura nao eram claras , apoiavam o resgate nacionalista do neocolonial, o monumentalismo academico e também a arquitetura moderna que foi a a escolha para a sede MEC no rio de janeiro em 1936. Desta forma estilos apreciados por Getúlio como o Art Decó, o Eclétismo e o moderno foram utilizados. Nesta perspectiva, Avenida Getúlio Vargas foi um importante exemplo e um marco da Arquitetura do poder na Cidade de São Luis, parte do acervo arquitetônico do século XX.

A arquitetura moderna na Era Vargas inovou a cidade de São Luís, ao estar presente na Avenida Getúlio Vargas, apresentando uma nova linguagem, marcada pela funcionalidade, leveza e pelo despojamento, e ao andar pela avenida e analisar sua estrutura, é inevitável notar a grande importância que este movimento trouxe para a cidade, e a influência dele nos anos que se seguiram.

A arquitetura moderna afirmou-se cada vez mais a ponto de ser considerada por muitos o gênero nacional por excelência, estando à frente tanto de grandes projetos estatais na cidade, para sede de órgãos públicos, como nos projetos menores das residências construídas na avenida posteriormente.

Nesta pesquisa, fizemos um recorte metodológico e escolhemos cinco exemplares ao longo da avenida Getúlio Vargas para demonstrar aspectos da arquitetura do poder e das diferentes linguagens arquitetônicas.

4. Cinco exemplares da Arquitetura do poder na Avenida Getúlio Vargas e suas linguagens arquitetônicas

a) O Bangalow Inglês

Esta Residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.948, construída na primeira metade do século XX, é um exemplar da influência inglesa na cidade. É caracterizada por uma volumetria que contempla varandas com terraços abertos, e sua entrada é recuada em relação à fachada. Faz uso de escadas externas, pois sua implantação está em um nível mais elevado que o nível da rua. Esquadrias de vidro e madeira dão mais beleza e harmonia à residência ao serem posicionados na fachada principal.

Atualmente a residência está desocupada, e por isso encontra-se em um estado de conservação ruim, e necessita de uma intervenção estética. Porém, a mesma não sofreu grandes descaracterizações e ainda é um importantíssimo exemplar da arquitetura Neoclássica na Avenida Getúlio Vargas, e por estar localizada próxima a construções completamente modernistas, é um perfeito exemplo do contraste entre a cidade antiga e a cidade nova, o clássico e o moderno, ainda existente na avenida.

Figura 2. Bangalô Inglês, Avenida Getúlio Vargas. Foto: MENDES, Myrna. 2016

b) O Edifício São Marcos

O edifício São Marcos, que se localiza na Avenida Getúlio Vargas, número 1.937, fabril, construído em 1974, foi o primeiro prédio residencial modernista a ser construído na avenida. Diferenciava-se das demais edificações residenciais do seu entorno, pois estas eram, em sua maioria, bangalôs e casas modernas.

O prédio representava na época, uma promissora aposta na verticalização do corredor centro-anil, que não se concretizou, pois os investimentos imobiliários se dirigiram para o outro lado da cidade, concentrando-se nos bairros do São Francisco e Renascença, nas décadas seguintes. Atualmente o prédio ainda apresenta todas as suas características originais, tendo sido modificado apenas externamente, quanto à acessibilidade e à segurança, como a construção de uma rampa, circuito fechado de TV e porteiro eletrônico, e uma nova cabine de elevador.

O edifício São Marcos destaca-se como importante exemplar da Arquitetura moderna por imprimir as características modernas propriamente ditas em sua fachada. Destaca-se por ser uma construção funcional, sem muitas preocupações estéticas, apresentar esquadrias de vidro em fita, pilotis, e por ser uma construção que contrasta com as demais até os dias atuais.

Figura 3. Edifício São Marcos, Avenida Getúlio Vargas. Foto: MENDES, Myrna. 2016

c) O Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET).

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) iniciou-se no início do século XX. Em 23 de setembro de 1909, foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos Estados. Em 1936, foi iniciada a construção do prédio que atualmente abriga a sede do Campus São Luís-Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, nº 4. Foi criado também no início dessa década, o Ministério da Educação e Saúde, a quem o ensino industrial ficou vinculado.

Em 1942 passou a funcionar na nova sede na Avenida Getúlio Vargas. Transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) no ano de 1989, com os objetivos de oferecer ensino médio, ensino superior e pós-graduação, além de promover cursos de extensão e aperfeiçoamento e realizar pesquisa aplicada.

Encontra-se em um lote de esquina, e possui uma área de jardim que aproveita o recuo frontal. Originalmente o prédio foi projetado em planta retangular com pátio central, de arquitetura simples, com dois pavimentos, inspirado no Art Decó. Em 1992 o prédio sofreu uma grande reforma, que modificou inteiramente a sua fachada, descaracterizando-o completamente.

A nova fachada faz uso de pilotis, estruturas e elementos vazados em aço, e esquadrias de vidro, apresentando um design bem mais moderno e diferente da arquitetura original.

Figura 03: Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA). Álbum do Maranhão, 1950.

Figura 04: Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA). Foto: MENDES, Myrna. 2016

d) A vila Militar

A Vila militar de oficiais localiza-se na Avenida Getúlio Vargas, em uma área fechada com portão e guarita, e na Avenida Kennedy. A construção da vila Militar estava diretamente ligada ao quartel do 24º Bc. Na mesma época da construção do 24º Batalhão de caçadores, foram construídas casas em estrutura de vila militar.

Apresenta arquitetura simples, porém faz sutilmente, uso de detalhes arquitetônicos, como elementos vazados ao longo da fachada, e suas residências inspiram-se na arquitetura das casas de veraneio europeias. Por questões de segurança, a fachada da entrada principal da Vila Militar sofreu algumas alterações que descaracterizaram esta face da vila, como a implantação de uma guarita e adição de portões de alumínio para entrada de carros. Porém, a Vila Militar é ainda um evidente exemplar do Art Decó e da forte influência da Arquitetura do Poder na Avenida Getúlio Vargas.

Figura 05: Vila Militar, Avenida Getúlio Vargas. Foto: Guia de São Luís. 2008.

Figura 06: Vila Militar, Avenida Kennedy. Foto: MENDES, Myrna. 2016.

e) O 24º Batalhão de Infantaria Leve.

A obra do quartel do 24º BC foi iniciada em 25 de dezembro de 1937, e sua inauguração foi em 19 de abril de 1941, no governo de Getúlio Vargas, uma edificação dentro da estrutura de arquitetura militar, a área recebeu melhorias na infraestrutura geral e de acesso.

. O 24ºBc é uma estrutura de aquartelamento com planta em “U”, com dois pavimentos e três pavilhões, sendo pavilhão de comando e pavilhões das subunidades, englobando setores administrativos, alojamentos das tropas, casinos oficiais e cozinhas.

Após sua construção foram realizadas poucas modificações na estrutura geral do prédio, entre elas a derrubada de uma parte de um muro interno para a adaptação do antigo depósito de munição em uma capela, e a construção de quadras esportivas no decorrer da década de 1970.

Exemplar do Ar Déco, o quartel do 24ºBc é uma importante obra da Arquitetura do Poder na cidade de São Luis, e foi de grande influência para construções posteriores, como a própria Vila Militar, além de ser um dos prédios da época que melhor imprimiu o interesse de Getúlio Vargas não só pelo Modernismo, mas também pelo Arte Déco.

Figura 07: 24º Batalhão de Infantaria leve. Álbum do Maranhão, 1950.

Figura 08: 24º Batalhão de Infantaria leve. Foto: MENDES, Myrna. 2016.

CONCLUSÃO

No começo do século XX, São Luís deixava de ser uma cidade colonial, com suas construções em taipa de pilão, casas térreas e sobrados, e ares provincianos, e caminhava para o progresso, para tornar-se um centro urbano dinâmico e moderno.

O crescimento do aparelho estatal federal com a criação ou ampliação de ministérios e órgãos públicos gerou a necessidade de construir edifícios que abrigassem uma burocracia .as sedes de instituições federais como Correios e INSS, Sulacap seguros , DNER , foram propagadores da nova linguagem em várias capitais do País .Ao mesmo tempo, toda essa produção arquitetônica teve que obedecer aos interesses do governo que pretendia que os novos prédios fossem, ao mesmo tempo, funcionais e monumentais, transmitindo mensagens de confiança e otimismo, mas também de obediência ao Estado.

A abertura da Avenida Getúlio Vargas em 1940 foi um marco do Urbanismo moderno em São Luís do Maranhão. A avenida foi um prolongamento da Rua grande, eixo estruturador do urbanismo colonial, e possibilitou o crescimento urbano do centro para dentro. As linguagens arquitetônicas utilizadas nas novas construções articularam-se com as tendências modernas, estabelecendo a transição do neocolonial e eclético para o art déco e moderno. Bangalows, chalés, edifícios residências e comerciais, escolas quarteis, são exemplos dos diferentes usos ao longo da Avenida.

Do ponto de vista política, a capital passava por um processo de renovação urbana proposta pela administração de Paulo Ramos, intendente da “Era Vargas” no período de 1930-47. É neste contexto que destacamos aspectos da arquitetura do poder na escolha de cinco exemplares representativos na avenida. Analisando os cinco exemplares estudos neste trabalho conjuntamente, a primeira observação que podemos fazer é que durante o intervalo em que eles foram construídos, a cidade de São Luís sofreu uma grande transformação, e foi nessa época que a cidade cresceu, de dentro para fora.

Realizar esta pesquisa foi uma tarefa árdua, por ser um tema pouco explorado no meio acadêmico. Ao finalizar, quero esclarecer que não tive a pretensão de fazer um estudo profundo do tema, mas apresentar uma contribuição por meio de pesquisa, ainda que modesta, ao acervo dos estudos da Arquitetura moderna no Maranhão.

REFERÊNCIAS

- ARGAN. Giulio Carlos. **Arte Moderna**. Companhia das Letras. São Paulo. 1998
- BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís, 2001.
- BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1976
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Ed. Perspectiva, São Paulo. 1991
- CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. São Paulo, Ed. Perspectiva. 1989
- ESPÍRITO SANTO, José M. (org.). **São Luís: uma leitura da cidade**. São Luís: Instituto da Cidade, 2006. 94 p.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro. Aeroplano editor.
- PFLUEGER Grete e LOPES, Jose Antônio. **Guia de São Luís. Arquitetura do século XX in São Luís – Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem**. 1 ed. (bilíngue). Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.
- SEGRE, Roberto. **Ministério da Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira (1935 - 1945)**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2013.
- ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.

